

Кушпін В.П.

доцент кафедри
кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту
права, психології та інноваційної освіти
Національного університету
«Львівська політехніка»
кандидат юридичних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-1664-6696

Палюх А.І.

асистент кафедри
кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту
права, психології та інноваційної освіти
Національного університету
«Львівська політехніка»
кандидат юридичних наук
ORCID ID: 0000-0001-7413-6662

Смук М. І.

здобувачка другого
(магістерського) рівня вищої освіти
Навчально-наукового інституту
права, психології та інноваційної освіти
Національного університету
«Львівська політехніка»
ORCID ID: 0000-0002-3434-7614

ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В РАМКАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

JEL Classification: K 19

SECTION “LAW”: Право

У статті розкрито актуальні питання щодо порядку проведення експертизи в рамках кримінального провадження. Зазначено, що рівень злочинності в нашій державі є високим, тому ефективність досудового розслідування потребує значного вдосконалення, а саме розробки більш дієвих прийомів, методів у розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень. Розглянуто теоретичні аспекти стосовно порядку проведення експертизи в ході кримінального провадження, як-от: розкрито значення понять «ідентифікація», «зразки у

криміналістичній експертизі», «зразки для порівняльного дослідження», «біологічні зразки», «речові докази». Окреслено підстави та процесуальний порядок щодо застосування тимчасового доступу до речей і документів; підстави для взяття в особи біологічних зразків з метою проведення експертизи; загальні правила щодо підготовки направлення біологічних зразків на експертизу. Подано вимоги до взятих біологічних зразків. Визначено способи їх фіксації. Установлено, що питання стосовно поняття та юридичної природи зразків для експертизи досі залишається суперечливим. Обґрунтовано, що зразки для експертизи варто вважати самостійною категорією об'єктів, що мають власну процесуальну природу та призначення. Доведено, що отримання зразків для проведення експертизи – це слідча (розшукова) дія. Наголошено, що правові основи отримання зразків для експертизи базуються на розроблених міжнародних документах з прав людини. Доведено, що в разі необхідності взяття біологічних зразків для експертизи значним аспектом є прийняття відповідного рішення про їх отримання, а також урахування видів біологічних зразків, їх кількості, місця й часу взяття, дослідження відповідним спеціалістом, упакування зразків та відправлення їх на експертизу.

Ключові слова: експертиза, зразки, ідентифікація, методи, прийоми, кримінальне провадження, правопорушення, слідчі дії.

The article reveals topical issues regarding the procedure for criminal proceedings examination. It is noted that the crime rate in our country is high; thus, the effectiveness of pre-trial investigation needs to be significantly improved, especially with developing more effective techniques and methods in detecting and investigating criminal offences. Theoretical aspects concerning the examination procedure in criminal proceedings are considered, revealing the concepts of 'identification', 'forensic examination samples', 'comparative research samples', 'biological samples', 'material evidence'. Outlined are the grounds and procedural methods for the application of temporary access to personal belongings and records, grounds for taking biological samples from a person for further examination, general rules for preparing the referral of examining biological samples. Requirements for the taken biological samples are given. Methods of their fixation are determined. It is established that the question of the concept and legal nature of examination samples remain controversial. It is substantiated that examination samples should be considered as an independent category of objects that have their procedural nature and purpose. It is proven that obtaining examination samples is an investigative (search) action. It is emphasized that the legal basis for obtaining examination samples is based on developed international human rights instruments. It is proved that when necessary to take biological samples for examination, a significant aspect is to make a decision on their receipt, as well as to take into account the types of biological samples, their number, place and time of the procedure. There also must be an examination conducted by a specialist with all samples properly packed and sent for examination.

Keywords: examination, samples, identification, methods, receptions, criminal proceedings, offences, investigative actions.

Вступ.

Рівень злочинності в нашій державі зумовлює правоохоронні органи та експертів підвищувати ефективність досудового розслідування, що полягає в

розробці більш продуктивних прийомів, засобів і методів, які застосовуватимуться під час розкриття й розслідування кримінальних правопорушень, зокрема допоможуть визначити природу слідів, залишених на місці скоєних злочинів. Наразі органи досудового розслідування мають упроваджувати в систему доказів дедалі більш сучасні можливості судових експертиз.

Слідами злочинів, що залишаються на місці події, тілі та одязі учасників злочинної події, нерідко є об'єкти біологічного походження, наявність яких зумовлена насамперед тим, що особи-злочинці під час кримінальних правопорушень використовують протиправні дії, у результаті чого потерпілі мають тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Нерідко сліди злочинів виникають у результаті активного опору потерпілої особи, яка бореться зі зловмисником.

Аналіз останніх досліджень.

Означену проблему на фундаментальному рівні досліджували Р. С. Белкін, О. В. Козак, Г. П. Заславский, И. Е. Лобан, В. Л. Попов, Ю. А. Кудрявцева, В. М. Корнуков, І. Л. Петрухін, В. А. Гавриков, В. М. Стратонов, А. В. Дулов, В. А. Жбанков, М. Я. Сегай, Г. Б. Карнович, Р. Д. Рахунов, І. С. Андреєв, Г. І. Грамович, М. І. Порубов, М. І. Єнікєєв, В. О. Образцов, В. Є. Емінов, М. Г. Шурухнов та інші.

Результати дослідження.

У ході розслідування злочинів з метою проведення експертизи слідчі нерідко вдаються до отримання різного роду зразків – об'єктів, що використовуються для порівняльного дослідження з іншими об'єктами, – речовими доказами, документами, живими людьми і трупами з метою їх ідентифікації або встановлення групової належності [1, с. 507]. Значна частина – це біологічні зразки – об'єкти крові, тканини та виділення, що відбираються в особи.

Таким чином, отримання зразків для експертного дослідження у кримінальному провадженні зумовлене необхідністю встановлення причетності до злочинного діяння конкретних осіб, застосованих ними знарядь чи засобів, інших об'єктів. Щоб виконати ці завдання, вдаються до криміналістичної ідентифікації [2, с. 22].

Термін «ідентифікація» походить від латинського слова «indentifico» та в перекладі означає ототожнення, тобто встановлення тотожності об'єкта за якимись ознаками, властивостями [3, с. 77]. Її сутність досліджували різні науковці.

Зокрема М. Я. Сегай зауважував, що індивідуалізація предметів та людей, які скоїли злочин, вирішує три найважливіші типи експертних задач: ідентифікаційні, діагностичні й ситуаційні [4, с. 36]. На думку В. М. Стратонова, злочин за своєю суттю є динамічним процесом контактної та безконтактної взаємодії злочинця з об'єктами навколишнього середовища [5, с. 314], де він залишає сліди – матеріальні та ідеальні, за якими його можна ідентифікувати. Слушно зауважив Р. С. Белкін, назвавши сучасну теорію ідентифікації однією з найбільш розроблених окремих криміналістичних теорій, що базується на принципах індивідуальності об'єктів матеріального світу, їх відносної

незмінності, на можливості виділення характерних загальних та окремих ознак, сукупність яких дозволяє здійснити ідентифікацію об'єкта [3, с. 77].

Одним із перших, хто звернув увагу на криміналістичну та процесуальну природу зразків, був А. В. Дулов, який вважав, що зразок – це предмет, який має основні властивості та якості великої групи аналогічних предметів [6, с. 165-167]. Ґрунтовне визначення дав зразкам І. Л. Петрухін, назвавши їх предметами, речовинами, що «відображають властивості, ознаки, якості (індивідуальні, групові) інших предметів чи суб'єктів, з приводу яких у слідчого чи в суді виникло припущення, що вони мають значення для скоєного злочину» [7, с. 37]. Р. С. Белкін наголосив, що «зразок у криміналістичній експертизі в тому розумінні, в якому ми про нього говоримо при порівняльному дослідженні, – це матеріальний об'єкт з фіксованим відображенням на ньому ознак іншого об'єкта. Зразок – це перш за все матеріальний об'єкт» [8, с. 159-160].

В. А. Жбанков уперше ґрунтовно дослідив питання, пов'язані з отриманням зразків для експертного дослідження, і запропонував своє визначення зразків для порівняльного дослідження. Це «матеріальні об'єкти, які використовуються для порівняння з речовими доказами з метою ідентифікації, встановлення родової (групової) належності живих осіб, тварин, речей, встановлення померлих осіб (за трупами), а також з'ясування інших обставин, що мають значення у справі» [9, с. 6].

Варто зауважити, що зі з'ясуванням поняття зразків для порівняльного дослідження виникло питання про їх юридичну природу. Г. Б. Карнович, Р. Д. Рахунов та А. В. Дулов вважали зразки речовими доказами. А В. А. Жбанков засвідчив відмінність між речовими доказами та зразками, навівши купу аргументів [9, с. 5]. Однак наразі деякі вчені також вважають зразки речовими доказами. Наприклад, Ю. А. Кудрявцева у своїй дисертації (2013), дослідивши природу зразків, вивела гіпотезу про те, що зразки для порівняльного дослідження так само, як і речові докази, відображають властивості події злочину та окремих його елементів, ознак: наприклад, зразки біологічного походження відображають властивості підозрюваного, звинувачуваного, який у майбутньому буде визнаний суб'єктом злочину, або властивості потерпілого, який, по суті, є складовою частиною об'єкта злочину [10, с. 12-15]. Р. С. Белкін та інші розглядали зразки для порівняльного дослідження як самостійну категорію об'єктів, що використовуються в судочинстві.

У ст. 245 Кримінального процесуального кодексу України поняття біологічних зразків відсутнє. Вірогідно, що під ними варто розуміти такі, що походять від людини – біологічної сутності (кров, слина, сперма, волосся, екскременти, частки епідермісу, потожирові речовини тощо), як про це зазначають криміналісти та процесуалісти [11, с. 12]. До речі, процедура взяття біологічних зразків не повинна порушувати права людини.

Є ще одне дискусійне питання: учені-криміналісти та процесуалісти не можуть визначитися: взяття зразків для порівняльного дослідження є самостійною (слідчою) дією чи це виконання в межах проведення певної судової експертизи, а взяті зразки відіграють допоміжну, інструментальну роль при експертному дослідженні.

Більшість, зокрема В. А. Жбанков, Р. С. Белкін, О. В. Козак ведуть мову про процесуальну дію – таку, що передбачена кримінальним процесуальним законодавством. В. О. Гавриков вважає взяття зразків допоміжною слідчою дією.

Умови та процесуальний порядок отримання зразків для експертизи мають цілком відповідати вимогам, що пред'являються до проведення слідчих (розшукових) дій, установлених у ст. 223 КПК: вжиття належних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чий права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені; роз'яснення їм їх прав і обов'язків, а також відповідальності, встановленої законом; встановлення часових обмежень, проведення; можливість залучення понятих; обов'язкове складання протоколу [12].

Взяття біологічних зразків відбувається за правилами проведення освідування (ст. 241 КПК), що теж є слідчою (розшуковою) дією. До негласних слідчих (розшукових) дій відноситься негласне отримання зразків, необхідних для експертного дослідження (ст. 274 КПК) [12].

Зі змісту ст. 245 КПК України виходить, що закон дозволяє добирати будь-які зразки, необхідні для проведення експертизи. Окремо в ч. 2 цієї статті регламентується порядок взяття зразків з речей і документів, який встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей та документів, а у ч. 3 – відбирання біологічних зразків у особи [12].

При надходженні до лабораторії речові докази й документи до них реєструються в реєстраційному журналі. Експерт звертає увагу на упаковку, перевіряє її цінність і відбиток. Потім відбувається розпакування, при якому присутні два працівники. Наявність речових доказів перевіряється згідно з даними, що є в постанові про призначення експертизи. За відсутності тих чи інших предметів, а також при виявленні предметів, не згаданих у документах, складається акт, що підписується трьома працівниками лабораторії. Один екземпляр негайно надсилається закладу – відправникові речових доказів, другий – залишається в лабораторії.

Тимчасовий доступ до речей і документів – один із заходів щодо забезпечення кримінального провадження. Під ним розуміють надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, та в разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовують, щоб досягти його ефективності. Крім загальної мети, на досягнення якої спрямований кожен із заходів, для них характерна також наявність власної специфічної мети, яка у структурі цілеспрямованості кримінальної процесуальної діяльності займає окреме місце. Так, тимчасовий доступ до речей і документів має на меті забезпечити можливість формування правової позиції сторін кримінального провадження.

Вбачається, що порядок отримання в осіб зразків для порівняння і не для порівняння повинен бути однаковим, оскільки в обох випадках проводяться однакові медичні дії та вилучаються ідентичні біологічні об'єкти, але з різною метою: одні – для порівняльного дослідження, інші для проведення аналізів без будь-якого порівняння [13, с. 180].

Зразки, отримані не для порівняння, містять ознаки, що підтверджують наявність або відсутність в особі певної хвороби або певних фізіологічних особливостей. Зразки, отримані для порівняння, містять ознаки, що підтверджують, доводять наявність певної обставини або спростовують її лише в сукупності з відповідними ознаками речового доказу.

У ході проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні класифікатори, галузеві стандарти й технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо.

Експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 [14].

Підставою для проведення експертизи відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою особою (органом), або договір з експертом чи експертною установою, укладений за письмовим зверненням особи у випадках, передбачених законом, де обов'язково зазначаються її реквізити, номер справи або кримінального провадження або посилання на статтю закону, якою передбачено надання висновку експерта, перелік питань, що підлягають вирішенню, а також об'єкти, що підлягають дослідженню [14].

Результати проведення експертизи викладаються у письмовому документі - висновку експерта. Строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів. Час попереднього вивчення матеріалів не повинен перевищувати п'ятнадцяти робочих днів.

Варто звернути увагу на те, що процесуальна регламентація здійснення процесуальних дій щодо отримання біологічних зразків у КПК України 2012 року передбачена ч. 3 ст. 245 та ст. 274 у гласному та негласному порядку відповідно.

Таким чином, вірогідно, зразки отримуються не лише з метою проведення порівняльного дослідження. Як зазначає О. В. Козак, ця слідча дія проводиться з метою забезпечення отримання всебічного і повного висновку експерта і в ряді випадків може бути проведена незалежно від волі й бажання осіб, від яких беруться зразки для забезпечення виконання завдань кримінального судочинства [15, с. 25].

Отож, кінцевою метою отримання біологічних зразків є одержання стороною кримінального провадження або судом обґрунтованого висновку експерта,

складеного як на основі дослідження цих зразків, так і на основі їх порівняння з доказами, що є у провадженні.

Процесуальною підставою для отримання біологічних зразків, відповідно до Кримінального процесуального кодексу, слугує постанова прокурора у випадку, якщо підозрюваний, потерпілий чи свідок не заперечують проти цієї дії, та ухвала слідчою судді чи суду в разі відмови особи добровільно надати зразки за клопотанням сторони кримінального провадження.

Передумовою отримання зразків для проведення експертизи на стадії досудового розслідування є звернення стороною кримінального провадження за проведенням експертизи (постанова слідчого чи прокурора про доручення проведення експертизи, залучення експерта стороною захисту на договірних умовах) або призначення за клопотанням сторони кримінального провадження експертизи ухвалою слідчого судді (ст. 244 КПК України). Таким чином, достатньою або законною підставою отримання таких зразків як у підозрюваного, так і в потерпілого чи свідка, є фактична необхідність у них під час проведення експертизи у справі [16, с. 114-115].

Юридичною (правовою) підставою для отримання біологічних зразків для експертизи є постанова прокурора або ухвала слідчого судді, науковою – неможливість вирішення поставлених експерту питань без спеціально дібраного порівняльного матеріалу. Постанова може бути винесена прокурором за власною ініціативою або за клопотанням слідчого. З клопотанням про проведення цієї процесуальної дії до прокурора можуть звернутися сторона кримінального провадження або потерпілий [17, с. 550].

Отримання зразків для експертизи має низку кримінально-процесуальних і криміналістичних ознак, проявом яких, на думку Ю. А. Кудрявцевої, є система, що складається з наступних елементів: 1) постанова (процесуальний акт) про вилучення зразків для порівняльного дослідження; 2) протокол слідчої дії, у результаті якої вилучений зразок для порівняльного дослідження, що містить відомості про походження цього зразка з гарантіями його вірогідності; 3) постанова про призначення експертизи, де міститься опис поданого для експертизи зразка для порівняльного дослідження [10, с. 15].

Щодо способів отримання зразків для експертизи, то з позиції застосування примусу згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством такими є: 1) добровільне надання зразків підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим; 2) примусове взяття зразків у підозрюваного, звинуваченого, свідка, потерпілого.

Методика отримання біологічних зразків передбачає такі способи: 1) загальні (отримання зразків волосся, нігтів, слини); 2) спеціальні, тобто пов'язані з застосуванням медичних методів і маніпуляцій (отримання зразків крові, шлункового соку). Така процесуальна дія залежить від суб'єкта отримання біологічних зразків і має такі види: 1) отримання біологічних зразків слідчим; 2) отримання біологічних зразків прокурором; 3) отримання біологічних зразків судом; 4) отримання біологічних зразків за клопотанням сторони захисту; 5) отримання біологічних зразків експертом, спеціалістом; 6) отримання біологічних зразків оперативними підрозділами.

Розглянемо способи фіксації взятих біологічних зразків та підготовку їх до відправлення на експертизу. Спочатку ознайомимося з процесуальним оформленням.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 241 КПК України під час проведення освідування (відповідно і в ході отримання зразків для експертизи) складається протокол, що відповідно до ч. 3 ст. 105 КПК повинен мати: 1) вступну частину, яка інформує про місце, час проведення та назву процесуальної дії, особу, яка проводить процесуальну дію (прізвище, ім'я, по батькові, посада); про всіх осіб, які присутні під час проведення процесуальної дії (прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця проживання); стосовно того, що особи, які беруть участь у процесуальній дії, заздалегідь повідомлені про застосування технічних засобів фіксації та носіїв інформації, умов та порядку їх використання; 2) описову частину з відомостями щодо послідовності дій. Отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального провадження, у тому числі виявлені та/або надані речі й документи; 3) заключну частину, що інформує про вилучені речі й документи та спосіб їх ідентифікації, спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу, дозволяє робити зауваження й уносити доповнення до письмового протоколу з боку учасників процесуальної дії [12].

Проте, як зауважує О. В. Козак, незважаючи на таку ґрунтовну структуру протоколу, варто в ньому ще й зазначити таку інформацію: добровільно чи примусово надано зразки, їх кількість, умови отримання зразків, якість упаковки, технічні засоби, використані в ході провадження цієї дії. Також, на думку науковця, необхідно окреслити об'єкти, що додаються до протоколу – негативи, фототаблиці [15, с. 154].

Зазначимо, що про аналогічні дії також ідеться у ст. 105 КПК України, чим регламентовано приєднання до протоколу додатків, якими можуть бути: 1) спеціально виготовлені копії, зразки об'єктів, речей і документів; 2) письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної процесуальної дії; 3) стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії; 4) фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп'ютерної інформації та інші матеріали, що пояснюють зміст протоколу.

Окремо варто зупинитися на методах упакування взятих біологічних зразків для експертизи. У ст. 105 КПК України зазначено, що вони слугують додатками до протоколу взяття зразків, однак потребують при приєднанні до нього певних правил фіксації, зберігання та транспортування.

Отож, усі види природних зразків (кров, слин, волосся тощо), що є продуктами життєдіяльності організму людини або частиною іншого об'єкта, не підлягають будь-якій консервації. Упакування зразків має проводитися окремо від речових доказів. Також окремо упаковуються зразки, вилучені з різних місць (наприклад, волосся з різних ділянок голови або тіла), і зразки, узяті навіть з одного місця, однак якщо воно має різну зовнішню будову або відрізняється за іншими ознаками.

Упаковані окремо зразки, що мають відношення до справи, як правило, поміщають у загальну тару – пакети зі щільного паперу, шухляди, картонні коробки, пластикові контейнери тощо, де вони повинні розміщуватися таким

чином, щоби виключити можливість їх переміщення або зміщення один з одним під час транспортування. На упаковку наносяться засвідчувальні написи: вид об'єкта, кількість, місце і спосіб отримання зразків, характер носія [18, с. 324].

Висновки.

Отже, питання про поняття та юридичну природу зразків для експертизи досі залишається суперечливим. Ми дійшли висновку, що отримання зразків для проведення експертизи є слідчою (розшуковою) дією, змістом якої є врегульоване кримінальним процесуальним законодавством одержання стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею, об'єктів біологічного походження або об'єктів, що відображають властивості відповідних предметів чи є їх частиною, речовин або їх матеріально фіксованих відбитків, необхідних для порівняння з речовими доказами з метою ідентифікації або встановлення групової належності.

Порядок отримання зразків для проведення експертизи регулюється Законодавством України (Конституцією, законами та підзаконними нормативно-правовими актами), засадами щодо забезпечення прав і свобод людини, поваги до людської честі та гідності, свободи й особистої недоторканності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар / Відп. ред. С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. Х.: Одіссей, 2013. 1104 с.
2. Криміналістика: учебник / Под ред. Е. П. Ищенко. М.: Юристь, 2000. 751 с.
3. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия: 2-е изд., доп. М.: Мегатрон XXI, 2000. 334 с.
4. Пясковський В. В., Черноус Ю. М., Іщенко Л. В., Алексєєв О. О. та ін. Криміналістика: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2015. 544 с.
5. Стратонов В. М. Місце, роль та межі пізнавальної кримінально-процесуальної діяльності. *Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского*, 2009. № 2. Т. 22 (61). С. 313-320.
6. Дулов А. В. Права и обязанности участников судебной экспертизы; под ред. Д. С. Карева. Минск, 1962. 408 с.
7. Петрухин И. Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. М.: Юридическая литература, 1964. 266 с.
8. Белкин Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М.: Изд-во «Юридическая литература», 1964. 222 с.
9. Жбанков В. А. Получение образцов для сравнительного исследования: учеб. пособие. М.: УМЦ при ГУК МВД РФ, 1992. 53 с.
10. Кудрявцева Ю. А. Получение образцов для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве России (процессуальная природа, порядок, доказательственное значение): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность». Челябинск, 2013. 30 с.
11. Гавриков В. А. Получение образцов для сравнительного исследования: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза».

12. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
13. Петрухин И. Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. Общая концепция. Неприкосновенность личности. М.: «Юридическая литература», 1985. 239 с.
14. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (редакція від 13.03.2020). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>
15. Козак О. В. Одержання зразків для експертного дослідження у кримінальному судочинстві України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Донецьк, 2011. 207 с.
16. Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве: монография. Саратов: Изд-во юрид. ин-та, 1978. 137 с.
17. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. К.: Юстініан, 2012. 1224 с.
18. Заславский Г. П., Лобан И. Е., Попов В. Л. Судебно-медицинская деятельность в уголовном судопроизводстве: правовые, организационные и методические аспекты: монография. С.-Пб.: Юридический центр Пресс. 2003. 467 с.